

USKYLDSTABET SOM KRISE

Tekst: Anders Dræby

Uskyldstabet har gennem årtusinder spillet en vigtig rolle i mange kulturer og åndstraditioner, som stort set er gået tabt i den moderne vestlige civilisation. Hvis begrebet overhovedet bliver anvendt her i dag, er det som regel som en lidt forældet betegnelse for, at man enten kommer i puberteten eller mister sin jomfruelighed. Men engang var der tale om en langt dybere livserfaring, der har en særlig relevans i dag, og som både kan kræve terapi og blive fremkaldt af terapi. For mange mennesker vil oplevelsen af et uskyldstab således indebære en dyb krise, der kan være vanskelig at håndtere på samme måde som andre typer af kriser.

SØREN KIERKEGAARD SOM INDGANGSVINKEL

Uskyldigheden er Uvidenhed. I Uskyldigheden er Mennesket ikke bestemt som Aand, men sjælelig bestemt i umiddelbar Eenhed med sin Naturlighed. Aanden er drømmende i Mennesket [...] I denne Tilstand er der Fred og Hvile; men der er paa samme Tid noget Andet, hvilket ikke er Ufred og Strid; thi der er jo Intet at stride med. Hvad er det da? Intet. Men hvilken Virkning har Intet? Det føder Angest. Dette er Uskyldighedens dybe Hemmelighed, at den paa samme Tid er Angest. Drømmende projekterer Aanden sin egen Virkelighed, men denne Virkelighed er Intet, men dette Intet seer Uskyldigheden bestandig udenfor sig [...] Vaagen er Forskjellen mellem mig selv og mit Andet sat, sovende er den suspenderet, drømmende er den et antydet Intet.

(Søren Kierkegaard 1997 Bind 4 s. 347)

Hvad er for det første overhovedet et uskyldstab, hvorfor giver det anledning til en krise, og hvilken form for terapi kan være anvendelig? Et indledende svar findes i bogen *Begrebet Angest*, der blev udgivet af Søren Kier-

kegaard i 1844. Her skriver den danske teolog og filosof om en uskyldighed, der virker som en åndelig drømmetilstand – en særlig form for vågent søvngængerliv (Dræby 2018 kap. 1). Denne uskyldighed er et udtryk for den naturlige væremåde, der almindeligvis karakteriserer børn såvel som de voksne mennesker, som ikke har opnået nogen egentlig bevidsthed om sig selv som hele mennesker.

I den forbindelse peger Kierkegaard også på, at det giver muligheden for, at ånden kan vågne i mennesket. Det vil sige, at mennesket ved at ændre sin uskyld kan gennemgå en særlig åndelig opvågning, som er en udbredt erfaring i oprindelig filosofi og religion, der findes i forskellige trin og grader (Dræby 2018 kap. 2). Udgangen af uskyldigheden er Kierkegaards fortolkning af den bibelske syndefaldsmyte fra Første Mosebog som en begivenhed, der kan finde sted i ethvert menneskes liv – og helst også skal det. Da Adam og Eva spiser af frugten fra kundskabens træ, opdager de således, at de er nøgne, hvorefter de dækker sig til og ender med at gemme sig bag en busk (1 MOS 3). På samme måde kan ethvert menneske blive ramt af eksistentiel angst, når og hvis det bliver sig bevidst om sin mulighed for at kunne træde frem i livet i al sin nøgne ufuldkommenhed – og dermed få eksistens, som betyder 'stå ud'. Denne oplevelse af svimlende usikkerhed og uvished kan føre den enkelte ind i en bestræbelse på at tildække sig og gemme sig selv for andre, hvilket er et udtryk for fortvivlelse. En særlig sygdom i selvet, der indebærer, at man lever i et misforhold til sig selv ved, at man som regel ikke vil være sig selv eller prøver på at være noget andet (Kierkegaard 2006 Bind 11 s.130).

One person's trauma is another's loss of innocence

Jodi Picoult 2013 s.236

Men det er så også igennem denne fortvivlelse, at mennesket kan åbne sig for at blive ånd, så sygdommen rummer sin egen mulige helbredelse i sig. At blive ånd vil for Kierkegaard sige, at man bliver et selv ved at forholde sig til sig selv og blive bevidst om, hvem man er (Kierkegaard 2006 Bind 11 s.127). En terapi, der bygger på Kierkegaard, kan derfor være en eksistentiel åndsterapi, som forstår angsten og fortvivlelsen som nødvendige for, at klienter kan få eksistens som et åndeligt og dermed selvbevidst væsen. Hvis klienter har svimmelhed og uro, fordi de træder frem i verden eller ikke kan være i sig selv, skal ubehaget derfor ikke betragtes som noget forstyrret, dårligt eller forkert, der skal behandles væk eller fjernes. Oplevelsen skal tværtimod rummes af terapeuten, der må ledsage klienten i kunne møde den med mod og kreativitet, selvaccept og selvkærlighed, så han eller hun kan blive sig selv (Dræby & van Deurzen 2019).

Case: Camilla var akademiker og havde undervist hele sit voksenliv. Men nu havde hun i sin fritid taget en psykoterapeutuddannelse, mest for den personlige udviklings skyld. Da hun var færdig, havde hun fået en tiltagende oplevelse af, at hun aldrig rigtigt var gået ud af skolen. Hun begyndte at mistrives og få svært ved at stå op om morgenen og tænkte, om hun mon skulle noget andet. Men fik ikke gjort noget ved det, indtil hun en dag blev fyret på grund af tiltagende dårlige evalueringer blandt eleverne. Her henvendte hun sig selv til en eksistentiel terapeut med en dyb oplevelse af angst og uro, som at stå med ryggen mod muren. Terapeuten støttede og hjalp hende til at forstå, at oplevelsen var helt naturlig. Den kaldte på, at hun tog ansvar for sit liv og fandt ud af, hvad hun gerne ville med sig selv.

Her blev hun klar over, at hun altid blot havde gjort det nemmeste og var sprunget over, hvor gærdet var lavest, men nu måtte tage det store spring. Her støttede og opmuntrede terapeuten hende i at træffe valget som selv at blive selvstændig psykoterapeut.

USKYLDSTABET SOM ÅNDELIG KRISE

*Lay her i' the earth:
And from her fair and unpolluted flesh
May violets spring! I tell thee, churlish priest,
A ministering angel shall my sister be,
When thou liest howling*
(William Shakespeare 2012 s.243)

Så hvordan kan man i en lidt bredere forstand forstå uskyldstabet og den krise, det kan medføre? Kierkegaards psykologi og syndefaldsmyten er blot to kendte eksempler på, at mange åndelige tilgange, filosofier og religioner har opfattet uskyldstabet som en forudsætning for at blive et åndeligt og dermed enten mere bevidst eller selvbevidst væsen eller begge dele. Tabet er således blevet fremstillet i adskillige andre myter, skrifter og sange over hele verden lige siden oldtiden, hvor det ofte er blevet skildret som en død, en sygdom eller en krig (Willis 2000). Denne begivenhed følger typisk efter en form for gylden urtid, og den fører gerne til en helt ny orden, væren eller tilblivelse.

For det første er dette overordnet set et symbolsk billede på, at man som menneske kan blive ramt af en særlig form for åndelig død, sjælelig sygdom eller indre krig, hvor man mister uskyldigheden i selve sin være-

måde og virkelighedsopfattelse. Denne begivenhed medfører en dyb krise, hvorigennem man har muligheden for at forvandle selve sin måde at være til på og blive til et nyt menneske indeni, ofte mere moden, vågen eller indsigtfuld. Her kan krisen således være nødvendig for at opnå en højere eksistens, idet uskyld

og erfaring udgør hinandens modsætninger. Uskyldstabet åbner dermed for en form for transformation, der typisk både ændrer identiteten og udvider bevidstheden. Dette kan foregå på forskellige niveauer, lige fra forvandlinger til at blive voksen til forvandlinger til at blive bevidst om livets mysterier, og mange af disse

Gustaf Munch-Pedersen: Død mand drømmer. Gouache, 1935.

transformationer er da også væsentligt mere dybdegående end Kierkegaards filosofi. Historisk set har mange åndstraditioner da også ligefrem valgt at bruge eller fremkalde sådanne tab ved at lade det indgå i ritualer eller egentlige åndelige indvielser. De mest kendte og alment udbredte eksempler fra tidligere kulturer er overgangsritualer i stammesamfund (Campbell 1991 s.118). Ved afslutningen af barndommen må barnet igennem en forvandling, hvor det bliver fjernet fra livet som dreng eller pige og må igennem omfattende vejledning og prøvelse for at komme ud på den anden side som mand eller kvinde.

For det andet medfører uskyldstabet dermed mere specifikt en form for krise, der adskiller sig fra de psykiske kriser, som psykoterapien typisk beskæftiger sig med. Her skelner man mest traditionelt mellem traumatiske kriser og udviklingskriser eller livskriser alt efter, om den udløsende begivenhed er ydre eller indre. I det første tilfælde giver en udefrakommende trussel anledning til en psykisk belastningsreaktion, der som regel skal afhjælpes ved at lindre symptomerne og få klienten tilbage til at fungere normalt igen. I det andet tilfælde kan almindelige livsbegivenheder give anledning til en midlertidig rystelse af livssituationen og et ændret selv billede, hvor terapien ofte har fokus på at hjælpe klienten til at komme igennem som et stærkere og mere afklaret menneske. I begge tilfælde skyldes kriseoplevelsen, at ens psykiske beredskab og reaktionsmåder er utilstrækkelige, og det psykiske ubehag betragtes som noget helt eller delvist negativt.

Uskyldstabet medfører derimod ofte en mere åndelig krise, hvor det i højere grad er ens virkelighedsopfattelse, kerneoverbevisninger og etik, som bryder sammen. Når uskyldigheden forsvinder, kan det altså give anledning til, at selve ens værdier og antagelser bliver vendt på hovedet og forstyrret i en sådan grad, at de ikke længere kan bruges til at navigere i hverdagen med. Dette kan man både arbejde på at fremkalde bevidst og blive kastet ud i, hvis man for eksempel oplever en dybdegående rystelse af ens retfærdighedsans, godtroenhed, håbefuldhed, optimisme, naivitet eller egenvilje. Mi-

ster man endeligt sin uskyldighed, kan den medfølgende krise kan være lige så smertefuld som en psykisk krise. Der er imidlertid tale om en helt særlig form for tabsoplevelse, som i stedet kan få den ramte til at kredse om selve formålet med tilværelsen og opfattelsen af det gode og rigtige (Agrimson & Taft 2009). En sådan oplevelse kan lige som andre tabsoplevelser blandt andet komme til udtryk i dyb sorg, fortvivlelse, bitterhed, aggressivitet, usikkerhed, angst, udmattelse eller eksistentiel depression. Men nu kan det i et vist omfang være mere nødvendigt at mærke og gå igennem lidelsen, for at de nye erfaringer kan få plads i bevidstheden og ændre ens oplevelse af sig selv og tilværelsen. Sker det, kan uskyldstabet give anledning til et vendepunkt i selve måden at leve på, som kan gøre en mere forbundet med sig selv og verden.

Case: Hanne havde hele sit voksenliv holdt fast i en overbevisning om, at der altid var noget godt i andre mennesker. Hun arbejdede som selvstændig psykoterapeut og blev del af et nyt klinikfællesskab, som udlejeren Lars indgik i. Han sagde, at der ikke var nogle forventninger til hende, og hun kunne blot deltage, som hun ville. Da Hanne havde været på klinikken nogle måneder, begyndte Lars dog at tale om at lave uddannelse sammen. Derefter blev han mere og mere påtrængende og brugte meget energi på at prale om, hvor fagligt skarp han var. Hanne begyndte at holde døren lukket, når Lars var på klinikken, men nu prøvede han mere ihærdigt på at overtale hende til at undervise. Til sidst svarede hun ærligt, at hun var i gang med at skifte retning og ikke havde lyst. Det var helt okay, sagde Lars, men tre dage efter tikkede der en e-mail ind hos Hanne med en opsigelse af lejemålet. Hanne blev kastet ud i krise og isolerede sig fra andre i flere måneder. Hun følte, at hele hendes indre tillidssystem var brudt sammen. Nu kunne hun ikke længere tro på det gode i mennesker, men langsomt begyndte der at ske noget andet. Hun gav slip på tanken om, at hun selv skulle være et godt menneske og fik den livsindstilling, at hun ikke skulle være naiv. Det var som om, hun fik nyt liv, og følte opløftet, at hun var vokset fra at være barn indeni.

ÅNDSTERAPI VED USKYLDSKRISE

*Come away, O human child!
To the waters and the wild
With a faery, hand in hand,
For the world's more full of weeping than you can understand.*
(William Butler Yeats 1989 s. 16)

Hvad skal man så stille op med en klient, der oplever en åndelig krise som uskyldskrise? Klienter kan møde op i terapi med en sådan krise, og i nogle tilfælde kan dybdegående terapi involvere mere lette kriseoplevelser, når og hvis klienten udvider sin bevidsthed eller må give slip på gamle mønstre. Her kan traditionel kriseterapi og især traumeterapi i visse tilfælde komme til at stå i vejen for klientens udvikling, og værste fald kan forsøg på at dæmpe oplevelsen føre til langvarig eksistentiel nedfrysning. En terapeut kan derfor have gavn af at kunne skelne mellem de forskellige krisetyper og have blik for, at uskyldskrisen er en særlig form for åndelig krise, der ikke som mere spirituelle kriser skyldes ekstraordinære oplevelser som nærdødsoplevelser, psykodeliske oplevelser, mystiske erfaringer, religiøs ekstase, åbenbaringer, paranormale erfaringer eller lignende.

Uskyldskrisen kan kalde på en særlig form for åndsterapi, der hverken forstår ubehaget som en uønskværdig funktionsforstyrrelse eller uacceptabel afvigelse. Før den moderne lægevidenskab blev etableret, var det almindeligt udbredt at forstå legemlige sygdomme såvel som sjælelige lidelser som naturlige reaktioner på indre og ydre ubalancer, der havde til formål at genoprette ligevægten (Porter 2000). Helbrederens opgave var derfor at støtte sygdommens eller lidelsens iboende helbredelse i stedet for at eliminere den, og det er stadig relevant, når man ser på tilværelsens åndelige dimension, som ikke er en funktionssammenhæng, men en helhed (Dræby 2018; 2022). Sådan kan uskyldskrisen forstås som en naturlig reaktion på et sammenbrud af et indre system af værdier og overbevisninger, der har til formål at genoprette balancen ved at skabe et helt nyt system. Det klienten skal ledsages og støttes igennem for at kunne blive hel, snarere end at have redskaber til at få fikset eller råd til at få dæmpet, som

blot vil forværre ubalancen og i værste fald føre til en endnu dybere krise. Åndsterapi er således terapi, som forstår, at mennesket ikke alene er en psyke og en krop, men også et åndeligt bevidsthedsvæsen, der har nogle anderledes længsler efter at finde mening og blive hel (Dræby 2022).

Terapeuten kan have gavn af at have et særligt fokus på, at det første og mest grundlæggende tab af uskyldigheden kan komme meget sent i livet i dag. I stammesamfund indgik dette uskyldstab netop i overgangsritualet til voksenlivet, men den vestlige civilisation har imidlertid afviklet den slags igennem adskillige århundreder. Derfor opretholder vi som kultur nogle forskellige sociale roller for børn og voksne, mens vi forherliger barndom og dyrker evig ungdom – så der ikke er et dybtgående skel mellem livsfaserne, og nogle mennesker derfor aldrig helt forlader barndommen eller giver slip på ungdommen. Eftersom den moderne kultur samtidig er kendetegnet ved at fortrænge det ufornuftige og uregerlige fra arbejdsmarkedet, bærer mange moderne vesterlændinge rundt på et forsømt indre barn eller uudlevet ungdom en stor del af tilværelsen, som de kan mangle kontakt til. Idet adskillige mennesker desuden går i skole, uddanner sig og er faste lønmodtagere langt ind i voksenlivet, kan dyb selvstændighed, uafhængighed og ansvarlighed for nogle derfor også først blive aktuel i en meget sen alder og for enkelte aldrig.

Her kan det være vigtigt, at terapeuten ledsager klienten i at kunne give helt slip på uskyldigheden i stedet for at nære en omsorg for den. Visse former for psykoterapi lægger meget vægt på at støtte klienten i at kunne få kontakt til sit indre barn for at kunne hele sår og uforløste behov. For nogle klienter kan det være ganske nødvendigt for, at de kan udvikle en evne til selvomsorg eller hele tidlige traumer. Men såfremt der virkelig er tale om en uskyldskrise, kan et sådant fokus helt modsat forhindre udvikling og fastholde uhensigtsmæssige mønstre. Her kan terapeuten i stedet gøre terapien til rammen om et eksistentielt eller åndeligt overgangsritual, hvor klienten får mulighed der at gå igennem den sorg- og tabsoplevelse, det er at miste sin uskyldighed og måske måtte sige farvel til det

forskræmte indre barn, den urolige teenager eller den forsømte ungdom.

Case: Henrik havde i mange år været ansat på det samme kontor i et ministerium under en barsk chef, som han aldrig havde trivedes med. Han opsøgte terapi, fordi han var meget fortvivlet og følte sig deprimeret. Gennem terapien blev det klart for Henrik, at han holdt fast i jobbet, fordi han ville have sin vilje og ikke ville forlade et job på grund af en oplevelse af uretfærdighed. Erkendelsen førte til, at Henrik ikke kunne mere og blev sygemeldt fra sit job. Men da han blev mødt med forståelse fra terapeuten, begyndte tingene for alvor at ændre sig. Det gik op for Henrik, at det var fuldstændig lige meget, om han fik sin vilje. Indsigten føltes som at dø fra et lille trodsigt barn indeni, der ville have ret. Derfor sagde Henrik selv sit job op, så han ikke skulle vende tilbage efter sin sygemelding. Han vidste ikke, hvad han nu skulle. Men det var som om, han virkelig kunne trække vejret rigtigt nu. Helt frit for første gang i sit liv. Nogensinde!

AFSLUTNING

Den vestlige civilisation dyrker uskylden som noget særligt rent, der skal beskyttes og næres. Idealet er blevet endnu mere udpræget i den senmoderne kultur, hvor barndommen i tiltagende grad er blevet ophøjet til noget særligt værdifuldt, der skal værnes om. Men førhen var erfaringen af uskyldstabet enten en forudsætning for, at man kunne blive et voksent eller åndeligt væsen – eller begge dele i hvert sit af to forskellige trin op ad livets stige. I dag kan et sådant egentligt tab for mange først indtræffe sent i voksenalderen, og her må klienten gå igennem indre død og smerte for at blive mere bevidst og få solid grund under sig og i sig selv. Det peger på, at terapi i nogle tilfælde må fokusere på at ledsage klienten i – og lære vedkommende – at være med sit ubehag i en periode, i stedet for kun at dæmpe eller behandle det, hvilket kan kræve en udvidelse af den mest konventionelle forståelse af psykoterapi.

LITTERATUR

- Agrimson, Laurie & Lois Taft: *Spiritual crisis: a concept analysis*. Journal of Advanced Nursing, 2009/65(2): s.454-61.
- Campbell, Joseph: *Mytens magt*. Politikens Forlag 1991.
- Dræby, Anders: *Livskunsten. Filosofien om at vågne op til livet*. Akademisk Forlag 2018.
- Dræby, Anders & Emmy van Deurzen: *Læringsudbyttet i kognitiv adfærdsterapi og eksistentiel terapi. Et sammenlignende forskningsstudie*. Tidsskrift for Psykoterapi, 2019/3, s.18-24.
- Dræby, Anders: *Det åndelige menneske. Åndsbegrebets og åndelighedens idehistorie fra oldtiden til i dag*. I: Korsgaard, Ove & Michael A Mørch (red.): *Når ånd dannes*. Aarhus Universitetsforlag, under udgivelse 2022.
- Kierkegaard, Søren: *Søren Kierkegaards Skrifter*. Gad 1997-2013.
- Picoult, Jodi: *Nineteen Minutes: A Novel*. Simon and Schuster 2013.
- Porter, Roy: *Ve og vel – medicinens historie fra oldtid til nutid*. Rosinante 2000.
- Shakespeare, William: *The Tragedy of Hamlet, Prince of Denmark*. Simon & Schuster 2012.
- Willis, Roy: *Verdens mytologier*. Rosinante 2000.
- Yeats, WB: *The Collected Poems of W.B. Yeats*. PalgraveMacmillan 1989.

Dr. Anders Dræby har en professionsdoktorgrad i eksistentiel terapi fra Middlesex University og en certificering i psykoterapi fra Regent's University London. Han er selvstændig eksistentiel psykoterapeut MPF og åndsterapeut i København